

حسابداری مدیریت محیط‌زیست

مهناز ملانظری*

چکیده

این مقاله با مبحث جدید «حسابداری مدیریت محیط‌زیست» سر و کار دارد. سعی شده است در این مقاله چارچوب مفهومی حسابداری مدیریت محیط‌زیست مشخص گردد. برای این منظور تمایزی روشن بین جنبه‌های فیزیکی و پولی حسابداری محیط‌زیست برقرار گردیده است. ضمن این که علاوه بر این جنبه‌ها طبقات دیگری مانند آینده‌مدار یا گذشته‌مدار بودن اطلاعات حسابداری مدیریت محیط‌زیست به این چارچوب اضافه گردیده است. در نهایت سعی در نشان دادن سیر تکاملی چارچوب مفهومی شده است.

واژه‌های کلیدی

حسابداری مدیریت محیط‌زیست، چارچوب مفهومی حسابداری محیط‌زیست، حسابداری مدیریت محیط‌زیست - پولی، حسابداری مدیریت محیط‌زیست - فیزیکی.

مقدمه

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسأله حفاظت از محیط‌زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده است. نکته حائز اهمیت این است که حفظ محیط‌زیست محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی نبوده است و اهتمام جمعی همه ساکنان کره زمین را می‌طلبد. الزامات حقوقی و اقتصادی بازار جهانی، صنایع را به سوی استفاده از سیستم‌های مدیریت

* استادیار دانشگاه الزهرا (س).

محیط زیست و به کارگیری استانداردهای مربوطه (از جمله ISO-14000 - استاندارد ارزیابی عملکرد زیست محیطی) سوق داده است. در پی مطرح شدن مباحثی از قبیل توسعه پایدار و دهکده جهانی استانداردهای بین المللی زیست محیطی اهمیت بیشتری یافته و پیش بینی می شود در ایران نیز در آینده نه چندان دور به صورت جدی تری مطرح شود. بحران های زیست محیطی دارای پیامدهای جهانی بوده، جلوگیری از گسترش آن تلاش و تعهد همه ملت ها و کشورها را می طلبد.

برای مقابله با بحران های فوق دستورالعمل های زیست محیطی روز به روز در ابعاد وسیعتری گسترش و اهمیت می یابد و در این میان مصرف کنندگان سهامداران، سرمایه گذاران و بستانکاران بالقوه، کارفرمایان و قانونگذاران همه به این مسأله توجه خاص مبذول داشته اند.

از دید یک سرمایه گذار، ارزش سهام، زمانی که شرکت میلیون ها دلار بابت جریمه پاکسازی و مخارج دادگاهی جهت ممانعت از زندانی شدن کارکنان و مسؤلان شرکت پرداخت می کند، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد.^(۱)

در چنین شرایطی که اطلاعات زیست محیطی اهمیت ویژه ای پیدا کرده، منابع تأمین کننده این اطلاعات هم افزایش یافته است. لذا ضروری است اطلاعات به گونه ای تهیه و به استفاده کنندگان و تصمیم گیرندگان ارائه شود که از سردرگمی نجات پیدا کنند.^(۲) در پاسخ به این نیاز استفاده کنندگان از اطلاعات، جهت ارزیابی عملکرد زیست محیطی شرکت ها، عده ای متقاضی ایجاد استاندارد مشخص جهت ارائه اطلاعات زیست محیطی برای سرمایه گذاران و سایر افراد استفاده کننده می باشند تا مبنایی برای قابلیت مقایسه اطلاعات هم باشد.^(۳)

متولی ایجاد چنین استاندارد و چارچوب مشخصی حسابداران هستند، که نوعاً درگیر اندازه گیری، طبقه بندی و ثبت اطلاعات برای عملکرد یک شرکت می باشند. تا به امروز تاریخچه ادبیات حسابداری مدیریت تنها بر روی افشا در صورت های مالی و بدهی های ایجاد شده جهت فعالیت های زیست محیطی متمرکز بوده است.

تاریخچه حسابداری محیط زیست

با افزایش بدهی‌های زیست‌محیطی در اواسط دهه هفتاد میلادی شرکت‌ها ناگزیر به افشای زیان‌های وارد به محیط‌زیست شدند. اولین اقدام از سوی سازمان‌های تدوین‌کننده استاندارد در سال ۱۹۷۵ از طرف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری انجام شده که این سازمان نشریه شماره پنج خود را تحت عنوان افشا و تعلق‌پذیری بدهی‌های احتمالی^(۴) جهت کمک به شناسایی بدهی‌های مربوط به محیط‌زیست منتشر کرد.

در جهت تکمیل استاندارد فوق در سال ۱۹۷۶، تفسیر شماره ۱۴ از طرف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری تحت عنوان «برآورد معقول از مبلغ یک زیان»^(۵) منتشر شد.

در سال ۱۹۷۶ افزایش خسارت‌های زیست‌محیطی، کنگره آمریکا را برآن داشت در پاسخ به تقاضای جامعه، قانون حفاظت و بازیافت منابع محیط‌زیست^(۱) را به تصویب برساند و به دنبال آن نیز در سال ۱۹۸۰ قانون فدرال تحت عنوان قانون جامع مسئولیت، غرامت و بدهی محیط‌زیست به تصویب رسید.

در سال ۱۹۹۰ میلادی، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری نشریه شماره ۸-۹۰ تحت عنوان سرمایه‌ای کردن هزینه‌های آلودگی محیط‌زیست را منتشر کرد.^(۷)

چرا باید حسابداری محیط‌زیست را انجام دهیم؟

مخارج زیست‌محیطی یکی از چندین نوع مخارجی است که شرکت‌ها برای تولید کالا و خدمات خود متحمل می‌شوند و به دنبال آن عملکرد زیست‌محیطی در دنیای امروز یکی از ملاک‌های مهم اندازه‌گیری موفقیت تجاری می‌باشد. مخارج زیست‌محیطی و عملکرد آن توجه مدیران را به دلائل زیر به خود جلب کرده است:

۱- بسیاری از مخارج عمده زیست‌محیطی می‌تواند در نتیجه تصمیمات تجاری به طور عمده‌ای کاهش یابد یا حذف شود.

۲- مخارج زیست‌محیطی ممکن است در حساب سربار به صورت مبهم باشد یا اصلاً در نظر گرفته نشده باشد.

۳- بسیاری از مخارج زیست محیطی می‌تواند به وسیله کسب درآمد از فروش محصولات فرعی بی‌مصرف یا دریافت گواهی «تکنولوژی سبز» حذف شود.

۴- مدیریت بهتر مخارج زیست محیطی، می‌تواند توسعه عملکرد زیست محیطی و مزایای عمده‌ای جهت سلامت بشر و از سوی دیگر موفقیت واحد تجاری را به همراه داشته باشد.

۵- درک مخارج زیست محیطی و عملکرد فرآیند تولید محصول می‌تواند باعث هزینه‌یابی دقیق‌تر و قیمت‌گذاری صحیح‌تر محصولات شود و می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا طراحی‌های فرآیند تولید کالاها و خدمات خود را با تأکید هرچه بیشتر بر روی مسائل زیست محیطی انجام دهند.

۶- از جنبه رقابتی، کالاها و خدماتی که موارد زیست محیطی در آن رعایت شده باشد می‌تواند ترجیح داشته باشد.

۷- حسابداری محیط زیست و عملکرد زیست محیطی می‌تواند توسعه یک شرکت و عملیات آن را از جنبه سیستم مدیریت محیط زیست حمایت کند. (ضرورت استفاده از ISO-14000 برای شرکت‌های درگیر تجارت بین‌الملل)

انواع حسابداری محیط زیست

بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA)^(۸) که در سال ۱۹۹۵ ارائه شده، اصطلاح وسیع حسابداری محیط زیست به سه بخش مجزا تقسیم می‌شود که تمرکز هر بخش و استفاده‌کنندگان آنها نیز متفاوت است:

تمرکز استفاده‌کنندگان

۱- حسابداری درآمد ملی ملیت‌ها برون سازمانی

۲- حسابداری مالی	شرکت‌های تجاری	برون سازمانی
۳- حسابداری مدیریت	شرکت‌های تجاری، خط تولید،	
	مدیران قسمت‌های مختلف	درون سازمانی

تمرکز این مقاله بر روی جنبه مربوط به حسابداری مدیریت محیط‌زیست^(۹) می‌باشد. و از این به بعد هر جا لازم است از این عبارت استفاده شود مختصراً EMA آورده شده است.

حسابداری مدیریت محیط‌زیست

EMA در تعاریف چنین آورده شده است: «جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و استفاده از اطلاعات مالی و غیرمالی به منظور بهینه‌کردن عملکرد اقتصادی و زیست‌محیطی واحدهای تجاری و به منظور دستیابی به مصرف معقول منابع طبیعی در واحد تجاری»^(۱۰) حسابداری مدیریت محیط‌زیست، مانند حسابداری مدیریت سنتی، ابتداً با تعریف استفاده‌کنندگان اصلی تعریف می‌شود که هدف اصلی آن فراهم آوردن اطلاعات مربوط و مفید برای مدیران سازمان، با تأکید بر تفکیک آنها از استفاده‌کنندگان خارجی، جهت حمایت از مسئولیت‌های گوناگون مدیران - برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و کنترل و... می‌باشد. وسعت اطلاعاتی که از طرف EMA در بر گرفته می‌شود خیلی واضح نیست ولی آنچه از طرف عموم پذیرفته شده این است که اطلاعات مورد استفاده تنها به اطلاعات مالی (پولی) محدود نمی‌شود و اطلاعات غیرپولی را نیز شامل می‌شود. اگرچه EMA در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده اما هنوز از موقعیتی که حسابداری مدیریت سنتی در واحدهای تجاری برخوردار است، برخوردار نمی‌باشد. اما از آن جایی که حسابداران تشخیص داده‌اند که محیط‌زیست احتمالاً به عنوان یک پدیده مهم برای سازمان‌ها تلقی خواهد شد، لذا وجود چنین نیازی ضرورت دارد که هدایت شود و افراد متخصص در این زمینه پرورش داده شوند. با پیدایش حسابداری محیط‌زیست در دو دهه اخیر، برداشتهای گوناگونی از مفهوم حسابداری مدیریت محیط‌زیست گسترش یافته است^(۱۱)

برای استفاده‌کنندگان گوناگون که نیازمند اطلاعات زیست‌محیطی مربوط به شرکت می‌باشند، شیوه‌های گوناگون و ابزارهایی برای حسابداری محیط‌زیست به منظور برآوردن این نیازهای اطلاعاتی وجود دارد. در هر حال، بر روی دو گروه اصلی از اثرات زیست‌محیطی مربوط به شرکت‌ها توافق گسترده‌ای وجود دارد:

- اثرات زیست‌محیطی شرکت‌ها بر روی سیستم اقتصادی شرکت‌ها.
- اثرات مربوط به شرکت بر روی سیستم محیط‌زیست.

با توجه به طبقه‌بندی فوق از اثرات زیست‌محیطی، اطلاعات مربوط به هر طبقه هم‌بایستی از هم تفکیک شود.

اطلاعات پولی^(۱۲) و اطلاعات فیزیکی^(۱۳)

اثرات زیست‌محیطی شرکت‌ها بر روی سیستم اقتصادیشان به وسیلهٔ اطلاعات پولی محیط‌زیست منعکس می‌شود. در حالی که اثرات شرکت بر روی محیط‌زیست با اطلاعات فیزیکی منعکس می‌گردد.

دستهٔ اول - اطلاعات پولی - شامل کلیهٔ اثرات زیست‌محیطی شرکت بر روی گذشته، حال و آینده جریان‌های مالی می‌باشد و بر حسب واحد پولی عنوان می‌شود. (مانند مخارج مربوط به تولید محصولات «سبزتر»، مخارج مربوط به جرایم قوانین زیست‌محیطی، ...)

دستهٔ دوم - اطلاعات فیزیکی - شامل کلیهٔ مواد و انرژی در گذشته، حال و آینده که بر روی سیستم اکولوژی اثر می‌گذارد، می‌باشد. اطلاعات فیزیکی بر حسب واحدهای فیزیکی مانند: کیلوگرم، مترمکعب، ژول و غیره عنوان می‌شود. (مانند کیلوگرم موادی که به ازای هر مشتری مصرف می‌شود؛ ژول انرژی که به ازای هر واحد محصول استفاده می‌شود) این اطلاعات در گذشته اطلاعات «اکولوژی»^(۱۴) نامیده می‌شود.

به طور معمول حسابداری سنتی شرکت‌ها، اطلاعات مربوط به اثرات شرکت بر روی سیستم محیط‌زیست را به طور مجزا ارائه نمی‌دهد؛ بلکه تنها اطلاعاتی جهت عملکرد اقتصادی واحد تجاری در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. لذا برای دادن اطلاعات خاص به استفاده‌کنندگان خاص باید سیستم‌های حسابداری گوناگونی طراحی شود و سیستم‌های مختلف حسابداری سنتی بر طبق این که ذینفع نهایی چه کسانی هستند از هم قابل تفکیک می‌باشد.

بعضی از استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به اثرات فیزیکی زیست‌محیطی فعالیت‌های شرکت علاقه‌مند هستند در حالی که عده‌ای دیگر از استفاده‌کنندگان به اثرات پولی فعالیت‌های واحد تجاری بر روی محیط‌زیست علاقه‌مند می‌باشند. به عنوان مثال

سهامداران به اطلاعات پولی که اثرات با اهمیتی بر روی ارزش سهام آنها داشته باشد علاقه مند می‌باشند که شامل اطلاعات پولی اثرات محیط‌زیست می‌باشد. در حالی که آژانس حفاظت از محیط‌زیست به ائتلاف انرژی و آلودگی‌هایی که در قالب اطلاعات فیزیکی ارائه می‌شود علاقه نشان می‌دهند و کاری با این جنبه که مخارج مربوط به کاهش آلودگی باید سرمایه‌ای تلقی شود یا هزینه دوره شود، ندارد.

حسابداری سنتی، این واقعیت را که علاقه به اطلاعات بین استفاده‌کنندگان مختلف بسیار متفاوت می‌باشد را نادیده گرفته و اطلاعات را به دو گروه برون سازمانی و درون سازمانی بر اساس هدفی که سیستم حسابداری جهت رساندن اطلاعات به استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی دارد تقسیم کرده است. در این تقسیم‌بندی حسابداری مدیریت بر روی گزارشگری درون سازمانی متمرکز شده در حالی که حسابداری مالی بر روی گزارشگری به استفاده‌کنندگان برون سازمانی متمرکز شده است. جدای از تمایزی که بین اطلاعات پولی و فیزیکی وجود دارد، این تمایز بین استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی ملاک دیگری را جهت ذینفعان (استفاده‌کنندگان) درون سازمانی در مقابل برون سازمانی در ساختار حسابداری محیط‌زیست فراهم می‌آورد.

با در نظر گرفتن مطالب فوق چشم‌انداز و محدودیت‌های حسابداری محیط‌زیست به شرح شکل زیر خلاصه شده است:

اندازه‌گیری فیزیکی		اندازه‌گیری‌های پولی	
درون سازمانی		درون سازمانی	جوانب غیر زیست محیطی
برون سازمانی		برون سازمانی	
درون سازمانی		درون سازمانی	جوانب زیست محیطی
برون سازمانی		برون سازمانی	
حسابداری محیط‌زیست			

چارچوب حسابداری محیط‌زیست

اولین چارچوب حسابداری محیط‌زیست در سال ۱۹۹۶ از طرف شالتگر (Schaltegger) عنوان شد که در این چارچوب جوانب اقتصادی فعالیت‌های واحد تجاری به طور مشخص از اثرات مربوط به شرکت بر روی محیط‌زیست جدا شده است. سیستم‌های حسابداری در همان قالب حسابداری سنتی منعکس‌کننده جوانب اقتصادی در قالب واحد پولی می‌باشد و این بخش به عنوان «حسابداری سنتی دگرگون شده با موارد زیست‌محیطی»^(۱۵) عنوان شده، که اثرات زیست‌محیطی را بر روی شرکت در قالب واحد پولی اندازه‌گیری می‌کند.

در بخش دیگر این چارچوب، سیستم حسابداری طراحی شده به اثرات فیزیکی شرکت بر روی محیط‌زیست توجه دارد و آن را «حسابداری اکولوژی»^(۱۶) می‌نامد. در داخل این چهارچوب هر کدام از این دو قسمت با تمرکز بر روی استفاده‌کنندگان به استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده است.

مزایای چارچوب اولیه ارائه شده از طرف شالتگر (Schaltgger) عبارت است از:

حسابداری اکولوژی			حسابداری سنتی دگرگون شده با موارد زیست محیطی				سیستم‌های حسابداری	
حسابداری اکولوژی (سایر)	حسابداری اکولوژی (برون سازمانی)	حسابداری اکولوژی (درون سازمانی)	سایر سیستم‌های حسابداری	حسابداری مالی (برون سازمانی)	حسابداری مدیریت (درون سازمانی)	استفاده‌کنندگان		
m	m	m	m	m	i	i	مدیران	
	m			m	i		سهامداران	
m			m	i	m		وزارت دارایی	
	m			m	i		بستانکاران	
	i			i	m		سازمان‌های رتبه‌بندی زیست محیطی	
m	i	m	m	m	m		سازمان حفاظت محیط زیست	
							غیره	

حسابداری سنتی دگرگون شده با موارد زیست محیطی (واحدهای

حسابداری اکولوژی (واحدهای فیزیکی) i
مهمترین سیستم حسابداری (تاریخی)
مربوط به استفاده‌کنندگان جهت بررسی،
تجزیه و تحلیل و غیره

حسابداری اکولوژی (واحدهای فیزیکی) +
سایر سیستم‌های حسابداری (غیرتاریخی)
مربوط به استفاده‌کنندگان جهت بررسی،
تجزیه و تحلیل و غیره m

۱- تمایز صریح بین اثرات اقتصادی که در قالب واحدهای پولی عنوان می‌شود و اثرات فیزیکی که در نتیجه فعالیت واحد تجاری بر روی محیط زیست وارد می‌شود، می‌باشد. از آن جایی که اطلاعات فیزیکی و پولی محیط زیست اغلب

از منابع مختلف به دست می‌آید، این تمایز بسیار اهمیت دارد. هر دو دسته این اطلاعات اغلب برای اهداف گوناگون و از طرف استفاده‌کنندگان مختلف مورد نیاز می‌باشد.

۲- این چارچوب بر روی متدولوژی اولیه سیستم‌های حسابداری محیط‌زیست که تنها با اضافه‌کردن اثرات پولی مربوط به محیط‌زیست به حسابداری سنتی انجام می‌شود، تأکید داشته است.

ایراداتی که به این چارچوب وارد است اولاً این که در این چارچوب حسابداری سنتی - و در داخل آن بخش درون سازمانی حسابداری مدیریت -، تنها با جنبه پولی محیط‌زیست برای اداره یک واحد اقتصادی توجه دارد. در حالی که حسابداری سنتی به همراه حسابداری محیط‌زیست هر دو شامل هردو جنبه پولی و فیزیکی می‌شوند. دوم این که در این چارچوب از دو اصطلاح علمی نامربوط و مستقل اکولوژی و محیط‌زیست برای ساختن حسابداری محیط‌زیست استفاده شده است. از دید زیان‌شناسی این دو لغت قابل فهم نیستند و باعث سردرگمی استفاده‌کنندگان می‌شود.

چارچوب تکامل یافته حسابداری محیط‌زیست

مباحثات و تلاش‌های بعدی برای تهیه چارچوب کامل‌تر در حسابداری محیط‌زیست، در عین حالی که سعی در حفظ محاسن چارچوب قبلی داشت، معایب آن را نیز برطرف کرد. بارتولومئو و همکاران^(۱۷) با تعدیل چارچوب قبلی کاری کردند که چارچوب جدید حسابداری محیط‌زیست علاوه بر این که شامل جنبه‌های پولی و فیزیکی محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های شرکت می‌شود، در عین حال نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی را پوشش می‌دهد.

لذا در این چارچوب سیستم‌های حسابداری به دو سیستم تقسیم می‌شوند:

- سیستم‌های حسابداری پولی محیط‌زیست

- سیستم‌های حسابداری فیزیکی محیط‌زیست

و در داخل آن دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی در مقابل هر یک از

سیستم‌های فوق قرار می‌گیرند:

توسعه چارچوب مفهومی تکامل یافته حسابداری محیط زیست فوق، به دلائل زیر مورد حمایت قرار گرفت:

نخست این فرض که فلسفه و ابزارهای مربوط به حسابداری محیط زیست، که شامل حسابداری مدیریت محیط زیست هم می شود، می تواند برای رسیدن به یک

جامعه قابل تحمل کمک کند، و این برای ایجاد یک درک مشترک جهت تسهیل ارتباط و ارتقای بین مدیران و سایر افراد ذینفع شرکت بسیار اهمیت دارد.

دوم این که یک تفکیک مفهومی بین حسابداران درون سازمانی و برون سازمانی بر این واقعیت استوار است که میزان جزئی یا کلی بودن و یا محرمانه بودن یا نبودن اطلاعات بین مدیران و سایر افراد استفاده‌کنندگان متفاوت می‌باشد. یک تمرکز مجزا بر روی نیازهای حسابداری مدیران نسبت به نیاز استفاده‌کنندگان برون سازمانی مورد توجه قرار گرفته، زیرا تمرکز بر روی گزارشگری خارجی باعث تخریب در جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات برای تصمیم‌گیری می‌شود.

سوم این که مدیران مختلف با توجه به اطلاعات پولی و فیزیکی می‌توانند بر روی هر یک از این دسته اطلاعات یا هر دو آنها تکیه کنند و عملکرد خود را ارزیابی کنند. چهارم این که نیاز به تکمیل اطلاعات زیست‌محیطی با دستورالعمل‌های اقتصادی از طریق ترکیب آنها در یک طبقه به عنوان حسابداری محیط‌زیست احساس می‌شود. تمرکز اصلی حسابداری محیط‌زیست آگاهی دادن به مدیران درباره اهمیت بالقوه مثبت یا منفی اثرات زیست‌محیطی برای عملکرد اقتصادی شرکت‌ها می‌باشد. اثرات پولی زیست‌محیطی در یک شرکت با عملکرد زیست‌محیطی شرکت که در قالب واحدهای فیزیکی اندازه‌گیری می‌شوند بسیار مرتبط هستند.

و نهایتاً این که حسابداری سنتی در واحدهای فیزیکی به طور مستقل در توسعه سیستم‌های حسابداری محیط‌زیست وجود دارد. مدیران همیشه علاقه‌مند به پیشرفت کارایی مواد و انرژی به منظور پیشرفت در نتایج اقتصادی واحدهای تجاری خود بوده‌اند. به عنوان مثال اندازه‌گیری کارایی که بر حسب واحدهای فیزیکی عنوان می‌شود در بسیاری از سیستم‌های سنتی حسابداری مدیریت استخراج شده است. استخراج جریان‌ات فیزیکی مواد و انرژی از اطلاعات ضروری مقدم بر تبدیل آنها به واحدهای پولی می‌باشد. و نتیجتاً این که بیشتر اطلاعات فیزیکی استخراج شده در سیستم‌های حسابداری مدیریت سنتی مورد استفاده بسیار در حسابداری مدیریت محیط‌زیست می‌باشند.

چارچوب کلی برای حسابداری مدیریت محیط زیست

در چارچوب های قبلی مفهوم EMA به طور بسیار محدود گسترش یافته است. در این چارچوب ها EMA به عنوان جزئی از حسابداری سنتی است که تنها با جنبه های پولی زیست محیطی شرکت ها که برای تصمیم گیرندگان داخلی گوناگون در شرکت اهمیت دارد سر و کار دارد و تحت این دید محدود در EMA جنبه های فیزیکی در نظر گرفته نمی شود. در عوض جنبه های فیزیکی به عنوان حسابداری اکولوژی درون سازمانی در نظر گرفته می شود. بوریته و همکاران^(۱۸) چارچوب تکامل یافته ای را خاص حسابداری مدیریت محیط زیست ارائه داده اند.

تمرکز کار بوریته بر این بوده که EMA را به عنوان یک اصطلاح کلی که هم شامل EMA پولی و هم EMA فیزیکی شود، در نظر بگیرد. در تحقیقات قبلی عنوان شده بوده که چشم انداز EMA باید به گونه ای باشد که تأکید بیشتری بر روی مدیریت و اندازه گیری جوانب غیرپولی عملکرد شرکت برای منظور تشویق به در نظر گرفتن ابعاد بلندمدت فراهم گردد.

در حال حاضر مفهوم گسترده از EMA هر دو جنبه پولی و فیزیکی محیط زیست را در تصمیم گیری های داخلی در نظر می گیرد. اگر چه هنوز یک چارچوب و ترمینولوژی کاملی برای یک درک کامل از حسابداری محیط زیست به طور کلی و حسابداری مدیریت محیط زیست به طور خاص فراهم نشده است.

MEMA^(۱۹) با جوانبی از فعالیت های شرکت که در واحدهای پولی عنوان می شود سر و کار دارد و اطلاعاتی را برای استفاده مدیران داخلی فراهم می کند. در واقع یک سیستم حسابداری با تمرکز بر روی اثرات اقتصادی زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت می باشد و با برنامه ریزی های استراتژیک و عملیاتی سر و کار دارد و مبنای اصلی برای تصمیماتی درباره چگونگی دستیابی به اهداف مورد نظر و چگونگی عمل به عنوان یک ابزار کنترل و جواب گویی را فراهم می کند.

نقطه مقابل آن PEMA^(۲۰) است که آن هم به عنوان ابزاری اطلاعاتی برای تصمیم های داخلی مدیران می باشد و بر روی اثرات شرکت بر روی محیط زیست طبیعی تمرکز دارد و بر حسب واحدهای فیزیکی مانند کیلوگرم عنوان می شود. ابزارهای خاصی

جهت جمع‌آوری اطلاعات اثرات زیست‌محیطی با واحدهای فیزیکی برای استفاده مدیران داخلی طراحی شده است.

در چارچوب پیشنهادی از طرف بوریت علاوه بر MEMA و PEMA که جوهر اصلی حسابداری مدیریت محیط‌زیست تشخیص داده شده‌اند، جنبه‌های اضافی‌تری نیز وجود دارد که در صورت ضرورت می‌تواند به این چارچوب اضافه شود. این جنبه‌ها در سه بعد از ابزارهای حسابداری مدیریت محیط‌زیست مورد تأکید قرار گرفته است:

- چارچوب زمانی^(۲۱)

سیستم‌های حسابداری و تجزیه و تحلیل ابزارهای مربوط به آنها برای معنا دادن به اطلاعات تولید شده به وسیله ابزارهای حسابداری می‌تواند با توجه به تمرکز زمانی به دو دسته تقسیم می‌شود: اطلاعات «گذشته مدار»^(۲۲) یا «آینده مدار»^(۲۳) که اولی بر اندازه‌گیری معاملات و رویدادهای گذشته و دومی بر پیش‌بینی اثرات احتمالی آتی معاملات یا رویدادها تمرکز دارد. به عنوان مثال حسابداری صنعتی محیط‌زیست اطلاعات کوتاه‌مدت در جریان عادی را درباره اثرات پولی زیست‌محیطی گذشته فعالیت‌ها، تولیدات، دواير و کل واحد اقتصادی فراهم می‌کند در حالی که بودجه‌بندی عملیاتی پولی زیست‌محیطی این اطلاعات را برای آینده کوتاه‌مدت جهت اهداف برنامه‌ریزی و کنترل پیش‌بینی می‌کند.

طول مدت زمان^(۲۴)

دستورالعمل‌های زیست‌محیطی معمولاً به عنوان بلندمدت در نظر گرفته می‌شود، در حالی که مدیریت دائماً دنبال بررسی‌های کوتاه مدت برای تسکین بازارهای پولی و یا سهامداران می‌باشد. در چارچوب تعریف شده طول مدت برای سطوح مختلف مدیران با میزان تاکید بر طول دوره‌های برنامه‌ریزی تعیین می‌شود. به عنوان مثال بودجه‌بندی‌های عملیاتی کوتاه‌مدت بر فعالیت‌های پولی در مقابل برنامه‌ریزی مالی بلندمدت و یا تصمیمات

کوتاه مدت عملیاتی تاکتیکی در بودجه بندی فیزیکی محیط زیست در برابر برنامه های بلند مدت استراتژیک فیزیکی زیست محیطی.

جمع آوری اطلاعات در جریان عادی^(۲۵)

در دیدگاه مدیران داخلی و جواب گویی های داخلی هر دو شیوه «گذشته مدار» و «آینده مدار» می تواند به جمع آوری اطلاعات در جریان عادی و جمع آوری اطلاعات جهت موارد خاص تقسیم شود. سیستم های حسابداری عمومی که در جریان عادی اطلاعات را برای مدیران فراهم می کنند و ابزارهای حسابداری خاص که اطلاعاتی را بر حسب نیاز برای تصمیم گیرندگان خاص^(۲۶) فراهم می کند.

به عنوان مثال ابزار PEMA، حسابداری اثرات سرمایه ای زیست محیطی اطلاعات منظمی را درباره اثرات شرکت بر روی سرمایه های طبیعی فراهم می کند. در حالی که اطلاعات PEMA درباره چرخه عمر موجودی کالا، تنها در موارد خاص برای ارزیابی چرخه عمر محصولات جدید مورد نیاز می باشد.

با ترکیب این سه جنبه، نهایتاً چارچوب مفهومی جامعی برای EMA پیشنهاد شده که در آن ابزارهای گوناگون از حسابداری محیط زیست وجود دارد که نیازهای گوناگون را پاسخ می دهد.

حسابداری مدیریت محیط زیست (EMA)				گذشته مدار اطلاعات جمع آوری شده در جریان عادی
حسابداری مدیریت محیط زیست - فیزیکی (MEMA)		حسابداری مدیریت محیط زیست - پولی (MEMA)		
بلندمدت	کوتاه مدت	بلندمدت	کوتاه مدت	
چرخه عمر موجودی کالا ارزیابی ماسبق سرمایه گذاری فیزیکی محیط زیست	حسابداری مواد و انرژی (اثرات کوتاه مدت بر روی محیط زیست - محصول، دواير و سطوح مختلف شرکت)	مخارج سرمایه ای و درآمد منتج از موارد زیست محیطی	حسابداری صنعتی محیط زیست (به عنوان مثال هزینه یابی متغیر یا جذب و هزینه یابی بر مبنای)	

آینده مدار	اطلاعات برای موارد خاص	ارزیابی ماسبق در ارتباط با تصمیمات هزینه یابی مربوط به محیط زیست	هزینه یابی بر مبنای هدف محیط زیست	ارزیابی ماسبق اثرات کوتاه مدت
	اطلاعات جمع آوری شده در جریان عملیاتی	بودجه بندی عملیاتی محیط زیست - پولی	برنامه ریزی های مالی بلندمدت محیط زیست	بودجه بندی فیزیکی محیط زیست (مثلاً بودجه بندی بر مبنای فعالیت جریانات مواد و انرژی)
	اطلاعات برای موارد خاص	هزینه یابی مربوط به محیط زیست (سفارشات خاص، و ترکیب محصول با ظرفیت)	ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری محیط زیست - پولی بودجه بندی چرخه عمر و قیمت	ارزیابی سرمایه گذاری فیزیکی محیط زیست بودجه بندی چرخه عمر و قیمت

بررسی چارچوب ارائه شده با دید عمیق تر نشان می دهد مدیران رده های مختلف به ابزارهای گوناگون در این چارچوب برای تصمیم گیری نیازمند هستند؛ به عنوان مثال مدیران رده بالا، تمایل به اطلاعات استراتژیک و بلندمدت حسابداری جهت برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها در سطح شرکت دارند. لذا تأکید آنها بر روی ابزارهای MEMA است که بر روی تصمیمات استراتژیک مربوط به سرمایه گذاری های پولی به طور منظم برای سازمان تهیه می شود و در عین حال به ارزیابی عملکرد پروژه های خاص با اثرات زیست محیطی که درگیر مقادیر پولی می باشد نیز علاقه مندند. همچنین مدیران سطوح بالا به ابزارهای برنامه ریزی بلندمدت و روتین MEMA توجه خاص دارند. به عنوان مثال تحقیقات زیست محیطی و طرح های توسعه شرکت و یا ابزارهای ارزیابی سرمایه گذاری های زیست محیطی پولی خاص مثلاً تصمیم به توقف تولید Halon به دلیل تخریب لایه اوزون را در نظر می گیرند.

در مقابل مدیران تولید به اطلاعات فیزیکی علاقه بیشتری دارند. مدیران تولید بیشتر به ابزارهای PEMA: خصوصاً ابزارهای کوتاه مدت تمایل دارند.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر هیچ‌گونه تعریف علمی دقیقی در ارتباط با EMA وجود ندارد. بر اساس پیشینه موجود که در بالا بحث شد وجود یک چارچوب واقع‌بینانه و جامع که مورد توافق همه باشد، مورد نظر است. تعریف چنین چارچوبی مستلزم شناسایی موارد زیر می‌باشد:

- سیستم‌های فیزیکی و پولی هرکدام به طور جداگانه و در ترکیب با یکدیگر، مورد استفاده رده‌های مختلف مدیران، جهت جستجوی راهکارهای کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های سازمان مربوطه قرار گیرد.
- ارائه تصویری روشن از ابزارهای موجود برای EMA با توجه به اثرات چارچوب زمانی (گذشته، حال، آینده) و طول چارچوب زمانی مورد استفاده به وسیله مدیران مختلف جهت تجزیه و تحلیل (بلندمدت - کوتاهمدت) و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمات و جوابگویی‌های جریان عادی عملیات که مدیران با آن مواجه هستند. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش تأکید بر روی سیستم‌های EMA که به طور فزاینده‌ای مورد نیاز مدیران، جهت کسب اطلاعات برای دستیابی به اهداف بخش‌های گوناگون سازمان می‌باشد ممکن است بابت کاهش تخریب‌های زیست‌محیطی گردد. نهایتاً این که بسط و توسعه چارچوب EMA نخستین قدم برای طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های حسابداری مدیریت محیط‌زیست است. در این چارچوب‌ها مفاهیم و ابزارهای مربوط به EMA شناسایی و طبقه‌بندی می‌شود و وقتی که مدیران تصویر روشنی از طبقه‌بندی ابزارهای MEMA و PEMA داشته باشند تکامل و تطبیق سیستم‌ها ساده‌تر خواهد بود.

- 1- Deal & Minow, 1991
- 2- Weismanu 1994
- 3- Fried 1993
- 4- Disclosure and accrual of contingent liabilities
- 5- Reasonable Estimation of the Amount of a Loss
- 6- The Resource Conservation and Recovery Act
- 7- Capitalization of Costs to Treat Environmental
- 8- Environmental Protection Agency
- 9- Environmental Management Accounting
- 10- James & Benuotl 1998
- 11- Gray et al, 1993, EPA 1995, Stinson and Schaltegger 1994, Burritt and Schaltegger 2000
- 12- Monetary Information
- 13- Physical Information
- 14- Ecological Information
- 15- Environmentally Differentiated Conventional Accounting
- 16- Ecological Accounting
- 17- Bartolomeo et al; 2000
- 18- Burritt et al., 2002
- 19- Monetary Environmental Management Accounting
- 20- Physical Environmental Management Accounting
- 21- Time Frame
- 22- Past orientated
- 23- Future Orientated
- 24- Length of Time Frame
- 25- Routiness of Information Gathering
- 26- Ad hoc Information

منابع و مأخذ

- ۱- خوش‌طینت، محسن: *حسابداری محیط‌زیست*، حسابرس، سال چهارم، شماره ۱۷، آذر و دی ۱۳۸۱، صفحات: ۱۶-۲۱.
- 2- M. Benett, J. Bouma, T. Wolters; “*Environmental Management Accounting: Informational and Institutional Developments*”, Kluwer Academic Publishers – London (2002).
- 3- ----- “*An Introduction to Environmental Accounting As A Business Management Tool: Key Concepts and Terms*”, United states Environmental Protection Agency, June 1995.
- 4- Lin Li, *Encouraging Environmental Accounting Worldwide: A Survey of Government Policies and Instruments*, Corporate Environmental strategy, Vol. 8, Iss. 1, (2001) PP. 55-63.
- 5- Unger and Greendery 1991; Carig 1992; Makower 1993; Bringer & Benforado 1994; Hall 1992; Jacobson 1992.